

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

shakllanadi, na ma'naviyat. Shaxsiy namunadorlik yo'q joyda tarbiya haqida gapirish mantiqsiz. Chunki yoshlar bugun nazariyadan ko'ra amalni ko'proq ko'radi. Ular "qanday bo'lish kerak" degan ta'rifni emas, "mana bunday bo'lish mumkin" degan namunani ko'rishni istaydi. Ustozlik kasbi bu fan o'rgatish emas, inson tarbiyalashdir. Va bu yo'lda eng kuchli vosita – shaxsiy namuna [4]. Agar ustoz halol bo'lsa, talaba ham bo'ladi. Agar ustoz odobli bo'lsa, yosh ham o'rganadi. Agar ustoz o'zini tarbiyalagan bo'lsa, u boshqani ham tarbiyalay oladi.

Pedagogik oliy ta'limda talabalar ijtimoiy-ma'naviy odobining shakllanishida o'qituvchining shaxsiy namunasining o'rni beqiyosdir. Shaxsiy namuna orqali axloqiy qadriyatlar chuqur singdiriladi va talabalarda ma'naviy tarbiya kuchayadi. Shu sababdan pedagogik oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarni shaxsiy hamda professional jihatdan rivojlantirishga doimiy e'tibor qaratishi lozim. Bu esa kelajak avlod pedagoglarining yetuk mustaqil shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov M. Pedagogik axloq va shaxsiy namuna. Toshkent, "Fan". 2021. 73-b.
2. Tursunov S. Zamonaviy pedagogikaning nazariy asoslari. Samarqand, 2022. 69-b.
3. Mamasoliyev A. Pedagogik oliy ta'limda ma'naviy tarbiya. Toshkent, «Sano-standart» nashriyoti, 2017
4. Saidov J. O'qituvchi va shaxsiy namuna. Pedagogika jurnali, 2023, №4.

UO'K: 101.1:17.035

IJTIMOIIY MUNOSABATLAR VA ADOLAT MUAMMOLARINING FALSAFIY CHEGARALARI

<https://zenodo.org/records/17842003>

Israilova Shaxnoza Tolkinovna,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy munosabatlar va adolat tushunchasining o'zaro bog'liqligi falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Jamiyatning barqaror rivojlanishi huquqiy, axloqiy va ijtimoiy institutlarning uyg'un faoliyatiga bevosita bog'liq ekanligi asoslab beriladi. Adolat tushunchasining nisbiyligi, uning huquqiy va axloqiy ko'rinishlari hamda shaxsiy va ijtimoiy ongda shakllanish jarayonlari ko'rib chiqiladi. Psixologik yondashuvlar orqali adolatning inson kamoloti va ijtimoiy uyg'unlikdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy munosabatlar, adolat, huquqiy me'yor, axloqiy qadriyat, falsafiy chegaralar, jamiyat barqarorligi, psixologik omillar.

Аннотация. В статье философски анализируется взаимосвязь социальных отношений и справедливости. Обосновывается, что устойчивое развитие общества зависит от гармоничного функционирования правовых, моральных и социальных институтов. Раскрывается относительная сущность справедливости, её правовые и моральные интерпретации, а также процессы формирования в индивидуальном и общественном сознании. На основе психологических подходов рассматривается роль справедливости в развитии личности и обеспечении социального согласия.

Ключевые слова: социальные отношения, справедливость, правовая норма, моральная ценность, философские границы, устойчивость общества, психологические факторы.

Abstract. This article is about a philosophical analysis of the interrelation between social relations and justice. It argues that the sustainable development of society depends on the harmonious functioning of legal, moral, and social institutions. The relative nature of justice, its legal and moral interpretations, as well as its formation within individual and collective consciousness, are examined. Psychological approaches are used to highlight the role of justice in personal development and the maintenance of social harmony.

Keywords: social relations, justice, legal norms, moral values, philosophical boundaries, social stability, psychological factors

Ijtimoiy munosabatlar odamlarga ma'lum huquqlar, ijtimoiy rollar va munosabatlar normalari asosida berilgan munosabatlardir. Odamlar umumiy manfaat, umumiy maqsad asosida birlashadilar va jamiyatni tashkil qiladilar. I.G.Fixtning fikricha: "Jamiyat – mavjudotlarning bir-biri bilan mantiqiy munosabatlaridir. Ijtimoiy intilish insonning asosiy intilishlarini anglatadi" [1]. Shu ma'noda jamiyat umuman olganda, o'zaro ta'sirning mahsulidir. Endi erkinlik, ixtiyoriylik asosidagi o'zaro munosabatlar jamiyatning ijobiy belgisi hisoblanadi. Insonlarning bu birlashmasida hech kim faqat o'zining manfaatlarini qondirish uchun ishlamasligi kerak, aks holda, bunday harakatlar muqarrar ravishda boshqalarga zarar keltiradi. Zero, inson o'z erkinligini boshqalarga berish uchun mohiyatan o'z erkinligini cheklashi lozim.

Polshalik jamiyatshunos F.Znanetski ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga ikki sherik (shaxslar, guruhlar, jamoalar, jamiyatlar bo'lsin) va bog'lovchi (sub'yekt, manfaat, munosabat, qiymat, qadriyat) o'z ichiga olgan ma'lum bir barqaror tizim sifatida belgilaydi, ular assotsiatsiya "platformasi"ga aylanadi [2]. Yana bir qiziqarli fikrni M.Veber ilgari surib, u ijtimoiy munosabatlarni bir necha kishilarning xatti-harakati sifatida ko'rsatadi, ularning ma'nosi bir-biri bilan o'zaro bog'liq va shunga asoslanadi. Shuning uchun "do'stlik" yoki "davlat" degan tushunchalar faqat bitta narsani anglatadi: biz hozirgi yoki o'tmishdagi imkoniyatni taklif qilamiz, bu esa odamlarning ma'lum bir turdagi munosabatlariga asoslanib, ularning xulq-atvori odatda o'rtacha taxminiy ma'no doirasida ro'y beradi. Masalan, "davlat", mazmunli yo'naltirilgan ijtimoiy harakatning ayrim turlarining faoliyat ko'rsatish imkoniyati yo'qolishi bilan o'zining "mavjudligini" yo'qotadi [3].

Ushbu fikrlarni tahlil qilib, ijtimoiy munosabatlar ijtimoiy normalar, institutlar asosida vujudga keladi va jamiyat faoliyatiga xizmat qiladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ijtimoiy munosabatlarni uzoq muddatli va qisqa muddatli munosabatlarga bo'lish mumkin. Ijtimoiy munosabatlar nisbiy xususiyatga ega va bu munosabatlar guruhning o'zgarishi bilan bog'liq holda o'zgarishi ham mumkin. Bu o'zgarishlar uyushmagan ijtimoiy munosabatlarga, masalan, yig'inlar, olomon, jilovlanmagan ijtimoiy harakatlarga olib keladi va bunda ulardagi axloqiy substansiya yo'qoladi.

Ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning ko'plab omillari va vositalari mavjud bo'lib, ulardan biri adolatdir. Odamlar o'z talab va manfaatlarini ifodalash va asoslash uchun "adolat" tushunchasiga murojaat qildilar. Adolatga da'vat qilib, odamlar ko'pincha o'zlarining to'liq moddiy manfaatlarini - mulk, hayot va jamiyatdagi mavqeini oqlashga intildilar.

"Adolat" tushunchasi bir muncha mavhum, abadiy, barcha zamonlar va xalqlar uchun moslashtirilgan adolatning andozasi yo'q. Bir davrda odamlarning yashash sharoitlari yoki ularning xatti-harakatlari adolatli bo'lsa, boshqa davrda ular adolatli emas. "Adolat" tushunchasi nisbiy tushunchadir, chunki u muayyan tarixiy sharoit va jamiyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

"Adolatsizlik" va "adolat", garchi ular qarama-qarshi atamalar sifatida ishlatilgan bo'lsa-da, lekin ular bir-biriga bog'liq bo'lmagan, ammo qarama-qarshi bo'lmagan ikkita tushunchani anglatadi: birinchisi, muayyan vaziyatni anglatadi, ya'ni haqiqat, ikkinchisi - qandaydir g'oya, ya'ni har qanday holat emas, balki inson ongidagi tushunchadir [4].

Ijtimoiy taraqqiyot tarixidagi turli kuchlar kurashi shuni ko'rsatadiki, ilg'or insonparvar kuchlar hamisha adolatli jamiyat uchun kurashganlar. Bundan tashqari, adolat axloqiy g'oya sifatida, birinchi navbatda, shaxsning asosiy huquq va erkinliklarini himoya qilishga, barcha odamlarning qonun oldida tengligini ta'minlashga qaratilgan qonunlar va huquqiy normalarga

ta'sir ko'rsatdi. Aynan ularda adolatning axloqiy tushunchasi huquqning haqiqiy omiliga aylanadi, ya'ni qonunning o'zida amalga oshiriladi. Hech shubha yo'qki, asosiy axloqiy tamoyillar – adolat va adolatsizlik – qonun – jamiyatdagi kishilarning xulq-atvorini tartibga soluvchi sifatida bir-biriga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, adolat ehtiyojlar, manfaatlar, maqsadlar, usullar, unga erishish vositalarini belgilashga ta'sir qilishi, ya'ni inson xatti-harakatini aniqlashga olib kelishi mumkin. Huquqiy voqelik va axloqiy dunyoni jamlagan adolat g'oyasi ma'naviy hayot bilan to'ldiriladi va shu bilan samarali bo'ladi.

Adolatning qiymati shundaki, unda ijobiy elementlar mavjud bo'lib, ular jamiyatni mavjud sharoitda insonning tub va ob'yektiv ravishda mumkin bo'lmagan harakatlaridan himoya qiladi. Ijtimoiy adolatning shakllanishi fuqarolarning hayotiyiligini mustahkamlashga, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotni yanada oshirishga yordam beradi. Qonunlar, normalar, urf-odatlarida ifodalangan adolat haqida gapirganda, uni haqiqiy sifat yoki mulk sifatida talqin qilish kerak. Adolat g'oyasi bilish, baholash va me'yorni o'zida mujassam etgan bo'lib, unda odamlarning ehtiyojlari va manfaatleri namoyon bo'ladi, ya'ni adolat - bu odamlarning manfaatlariga mos keladigan, hayotning istalgan me'yorlarini tasdiqlash bilan amalga oshadi, adolatsizlik esa bularning barchasiga ziddir.

Adolatning muhim ko'rinishi - ijtimoiy adolat masalasi har doim insoniyat tarixining eng muhim va tanqidiy daqiqalarida, haqiqiy hayot faktlarini ijtimoiy ideallar bilan solishtirish zarurati tug'ilganda, ijtimoiy tizimning organik yaxlitlik sifatida ishlashining yangi tamoyillarini aniqlashda paydo bo'ladi. Adolat, oxir-oqibat, har doim g'alaba qozonganligi ajablanarli emas. U amalga oshirilsa, fuqarolarning ma'naviyati va nekbinligini ko'taradi, bu jamiyatimiz tarixida bir qator misollar bilan tasdiqlangan.

Adolat eng murakkab ijtimoiy-falsafiy kategoriyalardan biri sifatida shaxslararo munosabatlarning barcha sohalariga ta'sir qiladi. Uning amalga oshirilishi jamiyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy sharoitlari bilan bog'liq. Zero, adolat iqtisod, huquq, siyosat, axloq bilan o'zaro ta'sir qiladi va birgalikda amalga oshiriladi. Bugungi zamonaviy sanoat ishlab chiqarishi ko'pincha ishda ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish ruhiga bo'ysunib, tashabbus ko'rsatish imkoniyatini yo'qotishiga, mehnat predmeti haqidagi bilimlarni yo'qotishiga olib keladigan bo'lsa, qanday adolat haqida gapirish mumkin. Natijada, ishchi va "narsalar" orasidagi masofa uzoqlashadi [5]. Shu munosabat bilan "adolat" tushunchasining ikkita jihatini ajratib ko'rsatish mumkin - bular ijtimoiy-huquqiy va axloqiy bo'lib, adolat g'oyasining nazariy va amaliy ahamiyatini anglatadi. Adolat g'oyasini hisobga olgan holda, ular odatda nafaqat shaxsning faoliyati va xatti-harakatlarini baholaydilar, balki ijtimoiy guruhlar va jamiyatning talablari hamda sharoitlarini ham hisobga oladilar, chunki ular odamlar faoliyatini tartibga soladi. U sub'yektning iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va ijtimoiy sharoitlari bilan o'zaro aloqada bo'lgandagina ob'yektiv baholanishi mumkin.

"Adolat" tushunchasining namoyon bo'lishini ko'plab sohalarda kuzatish mumkin: u "iqtisodiy adolat", "huquqiy adolat", "ijtimoiy-psixologik adolat", "siyosiy adolat", "ma'naviy adolat" va boshqa ko'rinishlarda amalga oshiriladi. Avvalo, adolat g'oyasi odamlar ongida mustahkam o'rnashadi. Odamlar har doim zo'ravonlik bilan ma'nan eskirgan harakatlardan, o'z faoliyati natijalariga erishishning noqonuniy usullaridan qochishgan. Agar biz adolatni g'oya deb hisoblasak, u juda ko'p odamlar va ijtimoiy kuchlarni egallashini tasavvur qilishimiz mumkin. Shuning uchun davlat siyosiy tizimi adolatning to'liq va har tomonlama amalga oshirilishidan manfaatdor.

Adolatning ontogenetik asoslariga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu borada M.Lerner maxsus tadqiqotlar olib borib, odamlarning ma'lum bir nuqtai nazariga ega, bu dunyoda har bir inson o'ziga munosib bo'lgan narsani oladi va bu odamlar hayotining markaziy bo'g'inidir, degan xulosaga keldi. "Mezon, deb hisoblaydi, Lerner, agar bola kechiktirilgan qoniqish foydasiga o'z impulslarini darhol qondirishdan voz kechsa paydo bo'ladi. Jarayon shu tarzda davom etar ekan, bola o'zi bilan shaxsiy shartnoma tuzadi, unga ko'ra u kelajakda ko'proq orzu qilingan natijalarga "huquq" beradi yoki "munosib" ko'radi, chunki u umidsizlikning kuchini va xarajatlarini ehtiyojni kechiktirilgan qondirish bilan bog'laydi. Bola dunyoning bir joy ekanligini bilib [6], bunday umidlar, uning fikricha, «loyiq» va "huquq" psixologik tushunchasini shakllantiradi: agar shaxs ma'lum shartlarni bajarsa, oxir-oqibat ma'lum bir natijaga erishish kerak [7].

Yana bir shunga o'xshash fikr mavjudki, u ham bo'lsa insonning adolat tuyg'usiga ega bo'lish modellari uning bolaligi bilan oqlanadi, buni Jan Piaget isbotlagan. Bu tuyg'uning rivojlanishini ikki axloqiy darajaga bo'lib, ularda ajratib ko'rsatdi:

- "majburiy axloq" bola tug'ilgan paytdan boshlab o'zlashtiradi; bu bosqichda kattalar, ota-onalar bolaga hayot talablarini (ijobiy va salbiy tomonlarini) tushuntirib, ularning to'g'ri ekanligiga ilhomlantiradi;

- "hamkorlik axloqi", bu bosqichda shaxs boshqa odamlarning manfaatlari va qarashlarini hisobga oladi va bularning barchasi natijasida, bu manfaatlar uyg'unlashganda adolat (shu jumladan, ijtimoiy adolat) amalga oshiriladi.

Insonning adolat tuyg'usi rivojlanishining bunday talqini o'ziga xosdir, ammo u oshkor etilmagan, chunki biz hamma kattalar yoki ota-onalar bolaga bolalik davrida nima yaxshi va nima yomonligini tushuntirmaydi, deb o'ylaymiz. Misol uchun, ko'p toifadagi odamlar uchun bir narsa adolatli bo'lishi mumkin, ikkinchisi esa yo'q; Shunday qilib, agar kattalar "majburiy axloq" bola rivojlanishining birinchi bosqichida bolaga salbiy talablarni tushuntirsa va ularni o'zi uchun adolatli, deb ilhomlantirsa, bola shunga ko'ra buni munosib va adolatli deb biladi.

Jan Piagetning yondashuvini Lorens Kolberg batafsilroq o'rganib chiqdi, u insonda adolatning ierarxik axloqiy rivojlanishi sifatida taqdim etdi. Uning fikricha, adolat ortib boruvchi oltita bosqich shaklida taqdim etiladi, ularni umumlashtirsak, itoatkorlik, o'zaro kelishuv, shaxslararo tushunish, ijtimoiy va huquqiy me'yorlarni qabul qilish, o'z-o'zini namoyon qilish, muayyan axloqiy qoidalarga rioya qilish kabi ta'riflash mumkin.

Albatta, bu ta'limotlar juda qiziq, ammo ularning hech biri universal emas, ehtimol bu adolat g'oyasiga yagona ta'rif va talqin yo'qligi bilan bog'liqdir. Chunki bu holda ijtimoiy vakuumning o'zi o'zgaradi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin: adolat tuyg'usi bolalikdan shakllanadi va ota-onalar, bolalarga ta'sir qiladigan kattalar tomonidan singdiriladigan ijtimoiy munosabatlarga asoslanadi. I.Kant o'z fikrini shunday ifodalagan: "Tabiiy soddaligi bo'lgan odamda adolat tuyg'usi bo'lishi juda erta, ya'ni u juda kech ega bo'ladi yoki adolat tushunchasiga umuman ega bo'lmaydi. Qayd etilgan tuyg'u konsepsiyadan ancha oldin rivojlanishi kerak, agar odamga ushbu konsepsiyani qoidalarga muvofiq ishlab chiqishga o'rgatilsa, unda hech qachon adolat tuyg'usi bo'lmaydi, agar shaxs boshqalarga nisbatan adolatli, ijobiy harakatlar qilsa, ular unga to'liq munosabatda bo'lishlarini nazarda tutadi [8].

K.Marks ijtimoiy adolatni belgilashda odamlarning intuitiv ongi real imkoniyatlardan kelib chiqadi, degan g'oyani ilgari surdi. Adolat imkoniyatlardan samarasiz foydalanilganda yoki ayrim guruhlar kerak bo'lganidan ko'proq narsani o'zlashtirganda, ayniqsa og'riqli bo'ladi.

Adolat deganda biz odamlar o'rtasidagi munosabatlar me'yorining ma'lum bir mezoni sifatida tushunamiz, bu esa jamoatchilik fikrining kuchi va ma'naviy jazo choralari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu har bir insonga uning har tomonlama, barkamol rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlashdan iborat. Bu o'rinda adolat tenglik degani emas, chunki odamlar tug'ilishdan did, qiziqish, qobiliyat, iste'dod bilan farqlanadi. Adolat vijdon (ichki tartibga soluvchi) va yaxshilik, yomonlik (adolatsizlik) kabi tushunchalar bilan bog'liq.

Adolat eng murakkab ijtimoiy va axloqiy kategoriyalardan biri bo'lib, ijtimoiy munosabatlarning juda keng doirasiga ta'sir qiladi. Adolatning axloq kategoriyasi va axloq tamoyili sifatida o'ziga xos xususiyati shundaki, u jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy va huquqiy sharoitlari unga bevosita ta'sir ko'rsatadi. U shaxsning jamiyatdagi haqiqiy mavqeini belgilaydi va ijtimoiy o'zboshimchalikning oldini olish kafolati vazifasini bajaradi. Jamiyatning adekvat yashashi uchun, birinchi navbatda, shaxs huquq va erkinliklarini kafolatlash va himoya qilish zarur. Adolat g'oyasi shaxsning, jamiyatning ijtimoiy hodisalarga va umuman inson harakatlariga munosabatini ifodalaydi.

Bizning fikrimizcha, adolat jamiyat a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning to'g'ri, ma'naviy jihatdan tasdiqlangan tartibi g'oyasi bo'lib, u huquqlar asosida birgalikda yashashning foyda va zararlari, afzalliklari va qiyinchiliklari mutanosibligi bilan ta'minlanadi. Adolat har bir shaxsning teng axloqiy qadr-qimmatini, uning ijtimoiy hamkorlikni ta'minlashda shaxslarning ishtiroki darajasini, shuningdek, huquq va burchlarning tabaqalanishi tamoyilini yuzaga keltiradigan xatti-harakatlarining sifatini belgilovchi burchlarini ifodalaydi [9].

Adolatli kishi - nafaqat o'ziga, balki boshqa odamlarga, jamiyatga nisbatan ham adolatli ish tutadigan, o'z erkinligini cheklashni biladigan shaxsdir. Inson adolatni ta'minlash uchun o'z manfaatlarini va boshqa odamlarni chetga surib qo'yishi kerak, aynan shu bilan uning ijtimoiy, ma'naviy faolligi namoyon bo'ladi. Agar biror kishi jamoat manfaatlarini o'ziniki kabi himoya qilsa, hatto ular unga tegishli bo'lmasa ham, unda adolat tuyg'usi juda kuchli hisoblanadi. Adolatga intilish ilg'or odamlarda namoyon bo'lishi, ya'ni o'zidan to'liq rozi bo'lib, butun insoniyat taraqqiyoti haqida qayg'uradigan odamlar faoliyatida ko'zga tashlanadi. Adolatsizlikka qarshi kurash bugungi kunda inson uchun nafaqat jamiyat, balki shaxsiy ishi, vijdon burchiga (axloqiy qonun) aylanib bormoqda [10].

Ijtimoiy munosabatlarning turli sohalarida adolat turli yo'llar bilan yuzaga chiqadi, bu, masalan, mehnat munosabatlarida juda aniq namoyon bo'ladi. Shunday qilib, rahbar barcha vazifalarni qo'l ostidagilarga berishi mumkin va ular faqat vazifalarga ega bo'ladi. O'z ishiga beparvolik bilan munosabatda bo'lgan shaxs pul mablag'larini olishda xuddi vijdonli, mehnatkash ishchi kabi bir xil davlat huquqlaridan foydalanadigan holatlar mavjud. Ma'lumki, xodimga nisbatan ijtimoiy adolat quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

- ish beruvchi tomonidan har bir xodimga qo'yiladigan talablar (kasbiy: ta'lim darajasi va malakasi, mehnat intizomi, ish va mahsulot sifati, insonning kasbiy madaniyati, axloqiy fazilatlar, ishda va ish joyidagi xatti-harakatlariga qo'yiladigan talablar).

- inson faoliyatini baholash. U mehnatga haq to'lash miqdorida (ish haqi, mukofotlar va boshqalar) va mehnatga insofsiz munosabatda bo'lganlik uchun (kechikish, ishdan bo'shatish va boshqalar) jazolarda ifodalanadi. Bu yerda har bir xodim uchun ham menejer uchun ham, unga bo'ysunuvchi uchun ham, imtiyozlardan qat'i nazar, talablarning tengligi juda muhimdir. Xodim uning mehnatdagi muvaffaqiyatlari albatta to'g'ri va munosib tarzda qayd etilishiga ishonchi komil bo'lishi kerak;

- rahbarlik lavozimlariga, shuningdek, yanada ijodiy, malakali va haq to'lanadigan ishlarga nomzodlar borasida jamoa, xodim haqiqatan ham har qanday lavozimga loyiq ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak;

- ijtimoiy guruhlar va odamlar jamoasi o'rtasidagi munosabatlarni tenglik va adolat tamoyillariga muvofiq tartibga solish.

Ijtimoiy-siyosiy jarayon adolat g'oyalari amalda ifodalaydi va ziddiyatlarni, talablarni yarashtirishni o'z ichiga oladi, u shaxslar va jamiyatning harakatlarini o'zaro muvofiqlik darajasiga cheklaydi. Tadqiqotchilar ko'pincha siyosiy jarayonlarda adolatning uchta turini ajratib ko'rsatishadi, masalan, sof (opponentlar bir-biri bilan kelishmaydi, lekin protsessual qarorni qabul qiladilar), mukammal protsedura (umumiy mezondan foydalanganda, mustaqil, maqbul yechimni ta'minlash uchun) va nomukammal (bu yerda) umumiy mezondan foydalanish mumkin emas). Ijtimoiy adolat asoslari zamonaviy ma'noda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida, bola huquqlarida, shuningdek, ko'plab mamlakatlarning qonunlarida o'z ifodasini topgan. Mamlakatimizda xalqaro huquq va Konstitutsiyamiz tamoyillari asosida fuqaroning huquq va erkinliklari kafolatlangan [11]. Davlatimiz barchaning qonun va sud oldida tengligidan kelib chiqadi, keng ko'lamli ijtimoiy kafolatlar beradi, shu jumladan ishsizlikdan himoya qilish, mehnat qilish va kasbni erkin tanlash, bepul ta'lim va tibbiy yordam olish, qariyalar va nogironlarni qo'llab-quvvatlash, onalik va bolalik muhofazasi va boshqalar. Shu bilan birga, davlatning ijtimoiy siyosati fuqarolarga ijtimoiy mansubligidan qat'i nazar, ushbu imtiyozlarning adolatli amalga oshirilishini kafolatlaydi.

Falsafiy adabiyotlarda ko'pincha adolat axloqiy baholash funksiyalarini bajaradigan axloqiy tushuncha sifatida qaraladi. Bundan tashqari, bu baholash jamiyatdagi xatti-harakatlar normalariga asoslanadi. Bu yerda axloq axloqiy ideal bilan bog'liq. Demak, adolatning axloqiy jihati bizda shaxs va jamiyat o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikda ko'rib chiqiladi. Axloq shaxslararo va guruhlararo, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi. Aniqroq aytganda, axloq genezisida shaxsiy xulq-atvorni ijtimoiy xulq-atvor bilan bog'lashning axloqiy ehtiyoji mavjud (aniqrog'i, inson pirovard natijada jamiyatning ijtimoiy institutlari bilan hisoblashishi kerak).

Adolatni axloqiy idrok etish insonlarning xatti-harakatlari va harakatlarida mezon topishga, ularni doimo jamiyatning o'zi talablariga moslashtirishga intilishlarini o'z ichiga oladi. Adolat tushunchasi nafaqat turli ijtimoiy hodisalarni baholashda, balki shaxsning ijtimoiy hamjamiyatga, shuningdek, shaxslararo munosabatlar sohasiga bo'lgan munosabatini ko'rib chiqishni ham o'z ichiga oladi. Shaxslararo munosabatlarda axloqiy, axloqiy adolat odamlar o'rtasidagi chinakam insoniy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, adolat tuyg'usi rivojlanishining o'ziga xosligi ham boshqa odamlarga, ijtimoiy hamjamiyatga ob'yektiv munosabatni anglashda, ham boshqa odamlardan va ijtimoiy hamjamiyatdan o'ziga nisbatan bir butun xuddi shunday munosabatni talab qilishdadir.

Xulosa o'rnida, adolat nafaqat tuyg'u, balki axloqiy ideal sifatida ham o'zini namoyon qiladi. Aynan adolatning axloqiy ideali nuqtai nazaridan u hozirgacha berilgan va turli iqtisodiy, siyosiy, huquqiy voqelik faktlari nuqtai nazaridan baholanmoqda. Har bir tarixiy davrda adolatning axloqiy idealining mazmuni ijtimoiy hayotning o'ziga xos ob'yektiv ehtiyojlari, ijtimoiy, madaniy qatlam va guruhlarning tub manfaatlar va maqsadlari bilan belgilanadi. Adolatning axloqiy tuyg'usi adolatsizlikdan g'azablanish bilan bir vaqtda namoyon bo'ladi; bu tuyg'u odamlarni huquq va qonunlarni adolatsiz amalga oshiradigan muxolif jamiyatlar yaratishga undaydi.

Adolat ijtimoiy munosabatlarida axloqiy tartibga soluvchi sifatida namoyon bo'ladi. U nafaqat adolatsizlikka qarshi, balki axloqiy tajriba yoki qoniqish, ma'naviy nafrat ko'rinishida hissiy namoyon bo'ladi. Bu hissiy ko'rinishlar odamni fikrlar bilan faoliyatga chorlaydi: "Adolat ... talab qiladi", "Adolat g'alaba qozonishi kerak!" Axloqiy turtki insonni ichki axloqiy, ruhiy ishonchga asoslangan muayyan harakatlarga undaydi. Adolat axloqiy ideal sifatida turli davrlarda jamiyat talablari va manfaatlariga mos ravishda turlicha namoyon bo'lgan, lekin

hamma davrlarda ham odamlar sevib, nafratlangan, shunga qaramay adolatsizlikni qidirgan. Shuning uchun adolat ijtimoiy organizmning yaxlitligini saqlashga imkon beruvchi o'zgaras omil sifatida ishlaydi.

Shaxs axloqi ikkita axloqiy kuch va ularni amalga oshirishda yuqori darajadagi ikkita mos manfaatlar bilan tavsiflanadi. Birinchi kuch - samarali adolat tuyg'usini yaratish qobiliyati, ya'ni adolat tamoyillariga muvofiq tushunish, qo'llash va harakat qilish qobiliyati [12]. Ikkinchisi - yaxshilik tushunchasini shakllantirish, qayta ko'rib chiqish va oqilona amalga oshirish qobiliyati. Adolatga intiluvchi, uni amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratib, shu orqali o'zining kuchli ma'naviy tomonini namoyon etadi, ijtimoiy institutlar esa ijtimoiy adolatni amalga oshirish va ifoda etish imkoniyati sifatida tushuniladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Фихте И.Г. Сочинения в 2-х томах. Т.2. - СПб.: Ленфрил, 1993. – 20 с.
2. Левашов В.К. Социополитическая динамика российского общества (2000-2006). - М.: Прогресс, 2007.
3. Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. – 97 с..
4. Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная//Вопросы философии. - М., 2003. №9. – 47 с Вебер М. Избранные произведения. - М.: Прогресс, 1990. – 97 с.
5. Шпакова Р.П. Немецкая социология. – СПб.: Наука, 2003. - 437-438 с.
6. Lerner M. Social psychology of justice and interpersonal attraction // Foundation of Interpersonal
7. Пиаже Ж. Моральные суждения ребенка. - М.: Академия, 2006. – 213 с.
8. Кант И. Критика чистого разума. - М.: Наука, 2009. – 196 с.
9. Рикер Поль. Справедливое. Перевод Б.Скуратора. - М.: Гнозис, 2008. – 107 с.
10. Горшкова М.К. Свобода. Неравенство. Братство: социологический портрет современной России. - М.: МГУ, 2007. – 56 с.
11. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2023. – Б.77.
12. Rawls J. Kantian constructivism in moral theory//Journal of Philosophy. 1980. - Vol.77. - P. 525.

UO'K: 372.851

SHARQ PEDAGOGIKASI TARIXIDA QIZLARNI IJTIMOIIY HAYOTGA TAYYORLASH VA TARBIYALASH MASALALARI

<https://zenodo.org/records/17842058>

Xakimova Nargiza Bahodirovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sharq qadriyatlarida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari masalasi tahlil qilinadi. Tarixiy manbalar, pedagogik qarashlar hamda madaniy merosda qizlar tarbiyasi bo'yicha shakllangan an'analarning o'ziga xos jihatlari o'rganilgan. Maqolada qadimgi davr Sharq mutafakkirlari asarlaridagi pedagogik g'oyalar, milliy qadriyatlarning tarbiya tizimiga ta'siri hamda zamonaviy sharoitda ushbu an'analarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sharq qadriyatlari, qizlar tarbiyasi, tarixiy-pedagogik asoslar, milliy an'ana, ma'naviyat, axloqiy tarbiya, pedagogik meros.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема историко-педагогических основ воспитания девушек в системе восточных ценностей. Анализируются исторические источники, педагогические взгляды, а также особенности традиций, сложившихся в культурном наследии Востока в отношении воспитания девочек. Особое внимание уделено педагогическим идеям мыслителей Востока, влиянию национальных ценностей на систему воспитания и значению этих традиций в современных условиях.

